

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА НА ПОРОГЕ ШЕЛКОВОГО ПУТИ

¹Бухарова Ф. М., ²Амонова М. А

¹к.э.н., доцент Ташкентский государственный Университет Востоковедения Ташкент, Узбекистан, ²Ташкентский государственный Университет Востоковедения Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13896649>

Аннотация. Шелковый путь представляет собой не только ключевое звено между Востоком и Западом, но и богатство истории и культуры народов и народностей, границы стран которых простираются на этом маршруте. Данная статья анализирует текущие тенденции, улучшения инфраструктуры, увеличение количества международных туристов и их привлечения посредством духовного просветительства благодаря возрождению культурного наследия в Узбекистане. Равным образом внимание обращено на необходимость сохранения исторически значимого достояния и экологии в условиях растущего туристического потока. Для статистического анализа использовались научные журналы, результаты которых кристально ясно показывают, что восстановление этой трансконтинентальной торговой магистрали способствует не только экономическому росту, но и культурному обмену, укрепляя взаимоотношения между туристами и местным населением. Предоставляемые ценные аналитические выводы могут быть полезны туристическим операторам, исследователям и государственным структурам, которые заинтересованы в совершенствовании туризма на Великом шелковом пути.

Ключевые слова: шелковый путь, трансконтинентальная торговая магистраль, туристический продукт, туризм, культурное наследие, маркетинговые и рекламные кампании, транспортные коммуникации.

Annotatsiya. Ipak yo'li nafaqat Sharq va G'arb o'rtasidagi asosiy aloqani, balki ushbu yo'nalishda chegaralari cho'zilgan xalqlar va millatlar tarixi va madaniyatining boyligini ham anglatadi. Ushbu maqolada O'zbekistonda madaniy merosning tiklanishi tufayli mavjud tendentsiyalar, infratuzilmaning yaxshilanishi, xalqaro sayyohlar sonining ko'payishi va ularni ma'naviy ma'rifat orqali jalb qilish tahlil qilinadi. Turistik oqim o'sib borayotgan sharoitda tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan boyluk va ekologiyani saqlab qolish zarurligiga ham e'tibor qaratilmoqda. Statistik tahlil uchun ilmiy jurnallar ishlatilgan, ularning natijalari shuni ko'rsatadiki, ushbu transkontinental savdo magistralining tiklanishi nafaqat iqtisodiy o'sishga, balki madaniy almashinuvga ham yordam beradi, sayyohlar va mahalliy aholi o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlaydi. Taqdim etilgan qimmatli tahliliy xulosalar buyuk ipak yo'lida turizmni takomillashtirishdan manfaatdor bo'lgan sayyohlik operatorlari, tadqiqotchilar va davlat tuzilmalari uchun foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: ipak yo'li, transkontinental savdo magistrali, sayyohlik mahsuloti, turizm, madaniy meros, marketing va reklama kampaniyalari, transport kommunikatsiyalari.

Abstract. The Silk Road is not only a key link between East and West, but also a wealth of history and culture of the peoples and nationalities, their countries whose borders stretch along this route. This article analyzes current trends, infrastructure improvements, an increase in the number of international tourists and their attraction through spiritual enlightenment due to the revival of cultural heritage in Uzbekistan. Attention is also drawn to the need to preserve historically significant heritage and ecology in the context of a growing tourist flow. Scientific journals were used for statistical analysis, the results of which show crystal clear that the

restoration of this transcontinental trade highway contributes both economic growth, and cultural exchange, strengthening the relationship between tourists and the local population. The valuable analytical findings provided can be useful to tourism operators, researchers and government agencies who are interested in improving tourism on the Great Silk Road.

Keywords: *the silk road, transcontinental trade highway, tourist product, tourism, cultural heritage, marketing and advertising campaigns, transport communications.*

Ведущую роль в глобализации мира издревле играет торговля, позволяющая своим участникам тесное культурное, экономическое взаимодействие, а также политическую интеграцию, тем самым формируя просветленное мировое общество. В современном мире, где одной из активно прогрессирующих отраслей является туризм, следует отметить его межкультурный, экономический, социальный и образовательный аспекты в жизни человека. Однако, особое место в истории и развитии этой сферы деятельности, является значимое достижение человеческой цивилизации – Великий шелковый путь, связующий материальную, художественную и духовную культуру стран Средиземноморья и Дальнего Востока, прежде неизвестные друг для друга.

Период своего возрождения и трансформации переживает туризм на пороге Шелкового пути, вновь выступая посредником между Западом и Востоком. Сегодня древний маршрут, некогда служивший ареной для торговли, культурного обмена и распространения знаний между различными цивилизациями, превращается в популярное направление для путешественников, жаждущих прикоснуться к истории и исследовать разнообразие наследия. Трансконтинентальная дорога, начало функционирования которой, датируется второй половиной II века до нашей эры, становится символом нового сотрудничества стран Центральной Азии, стремящиеся восстановить и укрепить свои исторические торговые пути.

Современные государства, расположенные на маршруте Шелкового пути, такие как Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Туркменистан, уделяют должное внимание активному развитию своей туристической инфраструктуры, стремясь создать условия для своевременного преобразования местности, сохраняя свою уникальную идентичность, и привлечения международных посетителей, предлагая им аутентичные впечатления. Восстановление исторических маршрутов, создание новых туристических продуктов, как экологический или медицинский туризм – факторы, представляющие местности привлекательными для ценителей древности вдобавок к инновациям сегодняшнего мира. Следовательно, экономическое развитие, углубленное взаимопонимание между культурами, поощряется туризмом на Великом шелковом пути.

В эпоху усиления взаимосвязей между странами и народами в различных аспектах жизни, в частности, улучшения туристической деятельности, возрождение Великого шелкового пути становится социальной необходимостью. История человеческой цивилизации включает в себя немало примеров взаимовыгодных культурных, торговых и экономических сотрудничеств между народами, отличавшихся религиозными, политическими, национальными взглядами на жизнь. Например, Месопотамо-хараппская система дорог, которая простиралась с запада на восток от равнин Месопотамии до долины Инда и с севера на юг от пустынь Средней Азии до Аравийского моря. В истории также известен Великий лазуритовый путь от стран Передней Азии до Бадахшана. Тем не менее, широко известным, самым значительным в мире являлся Великий шелковый путь,

протянувшийся от берегов Атлантического океана до берегов Тихого, пересекавший весь Азиатский континент и соединяющий страны Средиземноморья с Дальним Востоком в древности и раннем средневековье. Сам термин «Великий шелковый путь» был введен в историческую науку учёными XIX столетия, когда в 1877 Фердинанд Пауль Вильгельм Рихтгофен написал свою книгу «Китай». Протяженность Великого шелкового пути составляла 12 тысяч километров [2].

Транспортные коммуникации и туризм, стали важными составляющими бренда «Великий Шелковый Путь». В настоящее время ведущую роль в возрождении древнего маршрута принадлежит Всемирной туристической организации (ВТО), которая осуществляет долгосрочный проект «Туризм на Великом Шелковом Пути» [3], особенно уделяя внимание устойчивому развитию туризма и восстановлению отрасли после последствий пандемии COVID-19.

Развитие сектора туризма как одного из ключевых источников доходов и экономического роста является одной из главных задач, стоящих перед Узбекистаном. Предусмотрена концепция развития на 2019-2025 годы, включающая в себя совершенствование инфраструктуры, развитие туристических маршрутов и внедрение безвизового режима для ряда стран с целью привлечения большего числа иностранных туристов [4]. В соответствии с этой концепцией, в 2018 году безвизовый режим был введен для граждан более чем 50 стран, вдобавок налаживание системы электронной визы, что упростило процедуру въезда для туристов. Следует отметить, что создание благоприятных условий для комфортного пребывания туристов налаживается во всех туристических городах Республики Узбекистан. К примеру, началось строительство «Туристического городка» в Бухаре, который предусматривает объединение специализированной инфраструктуры, исторического наследия и доступа к природным и культурным регионам, помимо этого запустили услугу *gent-care* на основе государственно-частного партнерства, а пилотные проекты планируется запустить в Самарканде и Хорезме. В Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве начнут курсировать шатт-басы между гостиницами, автовокзалами, аэропортами и вокзалами.

Далее приводятся статистические данные между проданными туристическими пакетами в 2020 году, когда сфера страдала по причине пандемии, и 2023 года – период восстановления [1].

2020 год

Туры - 110 тысяч (-8,3% из-за пандемии)

Узбекистанцы - 50 тысяч (-10,7%)

СНГ - 10 тысяч (-9,1%)

Иностранцы - 35 тысяч (-10,3%)

Отели и гостиницы - 830 (+1,2%)

Места в отелях - 42 тысячи (+1,2%)

Размещенные лица - 1,5 млн (-11,8%)

2023 год

Туры - 180 тысяч (+20%)

Узбекистанцы - 85 тысяч (+21,4%)

СНГ - 20 тысяч (+33,3%)

Иностранцы - 60 тысяч (+20%)

Отели и гостиницы - 900 (+3,4%)

Места в отелях - 48 тысяч (+6,7%)

Размещённые лица - 2,5 млн (+19%)

Именно географическая особенность расположения Узбекистана прямо в центре Шелкового пути играет одну из важнейших ролей, и по сей день, ведь здесь происходили значительные этнические процессы (миграция индоевропейцев, индоиранцев, тюрков), активное распространение культур и религий в страны Внутренней Азии и Дальнего Востока. Все эти факторы являются историческим наследием, которое продолжает привлекать внимание и удивление туристов, увеличивая их количество.

В заключение следует подчеркнуть важность в бурном развитии международного туризма в Узбекистане высокой роли Шелкового пути, культурное наследие которого воздействует на принятие решений относительно посещения нашей страны. Прогрессирующий туризм важен также с точки зрения экономики, способствование созданию новых рабочих мест, увеличение доходов, и рост туристической инфраструктуры. Посредством активного посещения туристами нашего края, процветает не только экономика, но также и социальная жизнь: обогащение мировоззрения населения за счёт общения с иностранцами, сохранение и продвижение культурных памятников, распространение традиций во все уголки мира. Финансирование туризма, впоследствии его усовершенствование видов туризма предоставит Узбекистану имидж на международном уровне, привлечет внимание инвесторов к его культурным и историческим ресурсам.

Рекомендации

На основе выявленных результатов и собранных данных, следует подчеркнуть следующие рекомендации:

1. Подготовка высококвалифицированных кадров, развитие профессиональной подготовки в сфере обслуживания для поднятия уровня гостеприимства и обслуживания.
2. Стабильные инвестиции в различные сфера туризма, которые укрепят позицию исторического и культурного центра за Узбекистаном.
3. Сотрудничество с мировыми компаниями, организациями и брендами, как ZARA, KFC, Apple, Microsoft и другие, поможет выйти на совершенно новый уровень привлечения туристов.
4. По причине того, что туристическая деятельность не стоит на месте, Узбекистану следует продолжать исследования и присматриваться к тенденциям, чтобы знать, чем и каким образом лучше всего удовлетворять потребности и предпочтения туристов.

REFERENCES

1. Инфографика: развитие туризма в Узбекистане в 2017-2022 годах// ГУП «Редакция газет «Янги Ўзбекистон» и «Правда Востока» // 2020. (опубликовано на сайте 14.07.2023) URL: <https://yuz.uz/ru/news/infografika-razvitie-turizma-v-uzbekistane-v-2017-2022-godax> (дата обращения: 23.12.2023)
2. Озерова Н.Г. Великий шелковый путь: формирование и развитие / Н.Г. Озерова // (Научное методическое пособие) – Т.: Изд. ТЭИС, 1999. – 224с.
3. Петров А.М. Великий Шелковый путь / А.М. Петров – М., 1995. -327с.
4. Указ президента Республики Узбекистан № УП-5611 от 5 января 2019 года – «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма»: www.lex.uz